

SUA EXCELÊNCIA, O POVO

novembro 7, 2019 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 07 – n. 17/2019

Assisti ontem uma manifestação do Ministro Marco Aurélio, interrompendo um advogado e depois uma Advogada, para cobrar observância ao ritual dos tratamentos a Suas Excelências os Senhores Ministros.

O pronome de tratamento a autoridades é previsão legal, disso não há dúvidas, e não deve ser descuidado.

Quando digo aos meus alunos que ninguém vai à praia de cartola é porque estou a exercer a função de educador, não porque eu queira ser chato, como alguns me rotulam.

Pois bem, é da sabedoria popular que o hábito do cachimbo põe a boca torta. É preciso, portanto, que não se perca a compreensão dos símbolos e simbologias das Instituições, sob pena de retornarmos à barbárie.

Ainda que algumas autoridades do mais alto escalão da República demonstrem um exacerbado sentimento de arrogância e prepotência, regras são regras e devem ser obedecidas.

O episódio produz algumas reflexões que considero devam ser observadas.

O ministro em causa já devolveu um ofício, porque a ele não se deve dirigir o serviço de cerimonial de um Tribunal Eleitoral.

É certo que o “status” de cada autoridade deve ser observada, pelo “munus” que ela recebe da República, não devendo ser confundido com a pessoa da autoridade. Se o ato é solene, que se observem os ritos da burocracia. É assim que funciona em qualquer lugar do mundo.

Penso que o excesso no episódio foi os advogados serem interrompidos em pleno exercício de seus misteres, sobretudo por que o pronome inadequadamente utilizado não é ofensivo. “Vocês” é pronome de tratamento e integra o vernáculo (uso o substantivo para me adequar ao cenário da Corte) pátrio. Não há ofensa, embora inadequação.

E a interrupção do uso da tribuna (até agora) não incomodou a Ordem dos Advogados do Brasil.

Penso que o mais cordial, urbano e cortês teria sido que Sua Excelência (de quem falo com o respeito pensando no superlativo, para me precaver) aguardasse o término da sustentação, e demonstrasse com sua sabedoria o deslize dos profissionais. Em nada teria sido deslustrada a sessão.

Ao lembrar que quando a pessoa morre nem mesmo a indumentária é por ele escolhida, chego à evidente conclusão que o ataúde não possui hierarquia, por mais diferente que sejam Suas Excelências.

Que fique o episódio aos estudantes de Direito e a todos os profissionais da área como exemplo.

Às autoridades devemos observar os rituais, mas que Suas Excelências também se lembrem que, a despeito de pronomes de tratamento, nós somos seus patrões na República, e merecemos respeito também.

É hora de começar a dar exemplos a Sua Excelência, o povo.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

AOS MORTOS-VIVOS

PRÓXIMO POST

A REPÚBLICA QUE NOS FALTA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**